

TITULO DEL PROYECTO

**El rol de la *Open Science* en la Universidad española: Transformación
institucional y gobernanza anticipatoria
(ROSSUE)**

**BASE DE DATOS DE ACCESO ABIERTO CON INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
SOBRE CIENCIA ABIERTA**

**OBJETIVO 1: Análisis de los estándares, regulaciones, políticas y estrategias
(tanto nacionales como internacionales) sobre ciencia abierta en la educación
superior.**

ENTREGABLE 2

Equipo de trabajo:

María Luisa Lascurain Sánchez

Antonio Eleazar Serrano López

Universidad Carlos III de Madrid e Instituto Interuniversitario “Investigación
avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad”

ÍNDICE

Introducción	3
1. Tarea 1. Búsquedas bibliográficas.....	3
1.1. Metodología.....	5
1.2. Resultados.....	5
1.2.1. Bibliografía elaborada por el grupo de trabajo.....	5
1.2.2. Bibliografía selectiva WoS.....	7
2. Tarea 2. Diseño y desarrollo de una base de datos en Zotero.....	13

Introducción:

El informe que se presenta a continuación se enmarca dentro del proyecto coordinado del Plan Nacional de I+D, “El rol de la *Open Science* en la Universidad española: Transformación institucional y gobernanza anticipatoria” que se plantea tres grandes objetivos generales:

Diagnosticar la situación de las universidades españolas en cuanto a la implantación de la ciencia abierta.

Proponer acciones e iniciativas para impulsar la cultura de la ciencia abierta en las universidades españolas.

Crear y operativizar un marco de gobernanza anticipatoria orientado a evaluar y orientar la implantación de prácticas anticipatorias abiertas en investigación e innovación en el sistema universitario español.

En este informe se presentan los resultados del objetivo específico 1:

Analizar las políticas, estrategias, legislación y reglamentos (tanto nacionales como internacionales) sobre la ciencia abierta en la enseñanza.

Este objetivo implica dos tareas que se detallan en el informe:

T1- Búsquedas bibliográficas de varias fuentes documentales para las regulaciones, políticas y estrategias de la ciencia abierta en las universidades. Descarga de documentos seleccionados

T2- Diseño y desarrollo de una base de datos con la documentación recogida

1. Tarea 1. Búsquedas bibliográficas

Se describen a continuación la metodología seguida para la consecución del objetivo 1 en relación con la recuperación de información de interés y algunos resultados preliminares surgidos de la explotación de la base de datos creada.

1.1. Metodología T1.

A continuación, se explica la metodología empleada, indicando las distintas etapas del proceso., desde la selección de las fuentes de información, hasta el análisis de los primeros resultados.

a) Selección de fuentes de información:

Se han consultado las fuentes que se mencionan a continuación para la recuperación de información tanto de publicaciones científicas como de normativa, legislación, informes, etc...relacionados con la Ciencia Abierta en general y en las universidades españolas en particular.

- *Web of Science (WoS)*, colección principal: Para la recuperación de literatura científica publicada sobre el tema, en especial artículos
- **Google Scholar**: Para completar la recogida de bibliografía, ya que se contempla una tipología documental más amplia (informes, capítulos de libros, libros...) que la WoS.
- Para obtener informes y documentos de trabajo el tema objeto de estudio, se han consultado algunas páginas de organismos nacionales como los ministerio de Educación y Formación Profesional (<https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html>) y de Universidades (<https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/>) e internacionales como la Comisión Europea (https://ec.europa.eu/info/index_es).
- Se consultó la web del BOE (<https://www.boe.es/>) para obtener información legislativa nacional y autonómica y EUR-Lex para la legislación de la Unión Europea (<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es>).
- Revisión de la **bibliografía referenciada** en documentos de interés relacionados con el tema.

b) Establecimiento de las **estrategias de búsqueda** que permitan la recuperación de los documentos. En el caso de las bases de datos de la WoS, es la siguiente

```
(TS=( "open access" OR "open data" OR "citizen science" OR "open research" OR "open science" OR "citizen* scienc*" OR "communit* science*" OR "participator* research*" OR "participator* action* research*" OR "communit*-based research*" OR "citizen* research*" OR "science* shop*" OR "citizen* scient*" OR "Public-participation" OR "open innovation" OR "science 2.0" OR "interconnected science" OR "e-science") ) AND (TS= ("universit*" OR "high* education" OR "high* education institut*")) AND (TS= (Polic* OR strategies* OR regulation* OR legislation* OR mandate* OR "public polici*")) NOT (AB=(creativecommons)) NOT (TS=(published SAME "open access"))
```

c) Diseño de una plantilla, en una hoja de cálculo, para establecer un **protocolo de revisión de las lecturas** realizadas por los miembros del grupo de investigación. Se incluye en la plantilla información sobre el estado de la lectura, datos bibliográficos (título del trabajo, autor/es, título de la fuente (revista, libro, boletín...), DOI...), datos relativos al contenido (resumen, palabras clave, objeto de estudio, utilidad para el proyecto) y el link para obtener el documento completo.

- d) Incorporación de documentos a la plantilla y **lectura comentada** de los mismos. Esta tarea continuará a lo largo del proyecto con la incorporación de las nuevas referencias obtenidas.
- e) Descarga de registros de la WoS.
- f) Obtención de indicadores de la base de datos creada por los participantes del grupo. Se trata de producción, tipología documental y temática empleando el análisis *topic modeling* para obtener una clasificación de los registros y los términos más representativos dentro de cada categoría.
- g) Creación de una base de datos en Zotero incorporando tanto los registros analizados como la clasificación temática añadida a través de las técnicas de *topic modeling*.
- h) Obtención de indicadores para la bibliografía selectiva obtenido de la consulta de la WoS. Se han analizado, la evolución temporal de la producción, temática, instituciones responsables de los documentos tipología documental, idioma y revistas de publicación e impacto

1.2. Resultados T1.

En relación con la primera tarea del objetivo y siguiendo la metodología descrita más arriba, se diseñaron una bibliografía selectiva elaborada a partir de las lecturas del grupo de trabajo y una bibliografía selectiva con registros procedentes de la WoS tras aplicar la estrategia de búsqueda.

1.2.1. Bibliografía elaborada por el grupo de trabajo

Se trata de una bibliografía selectiva elaborada a partir de la búsqueda y recuperación de documentos por parte de equipo de trabajo. Los documentos, con la información básica, se incluyeron en una hoja de cálculo para, posteriormente, formar parte junto con los procedentes de WoS, de la base de datos en Zotero.

Es una bibliografía abierta, en la que se irán incorporando registros a medida que avance la investigación. A 13 de noviembre de 2020, la bibliografía constaba de **102 documentos**.

Por **tipología documental**, casi un tercio lo forman los artículos y en el resto predominan los informes (30%) y la legislación y normativa (29%) (Figura 1).

Figura 1: Tipología documental

En cuanto a la **clasificación temática** de los documentos seleccionados se técnicas de clasificación temática, basadas en el *topic modeling*, utilizando para ello los términos de los títulos, resúmenes y palabras clave de los documentos. Se encontró que el número óptimo de categorías para el conjunto estudiado era de seis, que hemos dado en denominar de la siguiente manera, debido a los términos más representativos para cada una de ellas y que pueden observarse en la figura 2:

1. Open Innovation
2. CBPR-University
3. Open Learning
4. Open Data
5. Open Access
6. CBPR-Health

En la figura 2 se muestran los términos más representativos en cada una de las categorías resultantes.

Figura 2 Términos más representativos en cada categoría temática

Es importante señalar que las técnicas empleadas para la clasificación utilizan métodos probabilísticos, por lo que lo importante a la hora de utilizarlas para clasificar los términos y, a partir de ellos, los documentos, es la probabilidad de que dichos términos formen parte de alguna de las categorías establecidas. En este caso, se trata de seis categorías, de las que los términos más representativos o, dicho de otra forma, con más probabilidades de pertenecer a estas categorías, son los que aparecen en la figura 2, pudiendo haber términos con probabilidades similares para más de una categoría, por ejemplo, el término “university”.

Por último, a través de la clasificación de los términos, se clasificaron asimismo los documentos que los contienen, asignándoles la categoría temática que mejor representaba su contenido mediante la probabilidad de que sus términos estuviesen contenidos en ella.

1.2.2. Bibliografía selectiva WoS

El **total de documentos** recuperados a partir de la estrategia descrita más arriba es de 781 (a 22 de octubre de 2020), de los cuales únicamente el 44,63% son **documentos en Open Access**. La **distribución temporal** se muestra en la tabla 1.:

Figura 3: Evolución temporal de los registros recogidos en la WoS

El número de documentos de los primeros años es escaso y solo a partir de 2008 (n=25) empieza a crecer, alcanzando el máximo en el año 2018 (n=88).

La **tipología documental** más representada es el artículo de revista (supone el 80,2% del total) como era de esperar dadas las características de la fuente utilizada (Tabla 1).

Field: Document Types	Record Count	% of 781
ARTICLE	626	80.154 %
PROCEEDINGS PAPER	109	13.956 %
REVIEW	39	4.994 %
BOOK CHAPTER	18	2.305 %
EDITORIAL MATERIAL	17	2.177 %
EARLY ACCESS	13	1.665 %
DATA PAPER	1	0.128 %

Tabla 1: Tipología documental WoS

Todas las **entidades que firman los trabajos**, son universidades tanto públicas como privadas a excepción del *National Institutes of Health* de EE UU (n=5), el CSIC (España) y la Chinese Academy of Sciences con 3 documentos ambas. La primera universidad española en cuanto a número de documentos es la Universidad de Barcelona (UB) con 10 documentos que la sitúan en el tercer lugar. Le sigue la Universidad de Valencia (UVEG) con 6 y las universidades Autónoma de Barcelona (UAB) y Alicante con (UA) con 4 (Tabla 2).

Field: Organizations-Enhanced	Record Count	% of 781
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM	19	2.433 %
UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM	14	1.793 %
STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA	10	1.280 %
UNIVERSITY OF BARCELONA	10	1.280 %
UNIVERSITY SYSTEM OF GEORGIA	10	1.280 %
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA	9	1.152 %
UNIVERSITY OF ARIZONA	8	1.024 %
UNIVERSITY OF ILLINOIS SYSTEM	8	1.024 %
UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	8	1.024 %
UNIVERSITY OF WASHINGTON	8	1.024 %
UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON	8	1.024 %

Tabla 2: Instituciones firmantes (8 o más registros)

Estas instituciones corresponden a los **países** que se recogen en la siguiente tabla donde se puede comprobar como Estados Unidos, Inglaterra y Australia aportan el 50% de los trabajos (Tabla 3).

Field: Countries/Regions	Record Count	% of 781
USA	266	34.059 %
ENGLAND	67	8.579 %
AUSTRALIA	58	7.426 %
SPAIN	58	7.426 %
CANADA	51	6.530 %
ITALY	36	4.609 %
SOUTH AFRICA	33	4.225 %
PEOPLES R CHINA	30	3.841 %
GERMANY	23	2.945 %
NETHERLANDS	20	2.561 %
BRAZIL	19	2.433 %
FRANCE	16	2.049 %
SCOTLAND	14	1.793 %
PORTUGAL	13	1.665 %
MEXICO	12	1.536 %
EGYPT	10	1.280 %
NIGERIA	10	1.280 %

Tabla 3: Países firmantes (10 o más registros)

En cuanto al **idioma de publicación**, más del 90% de los documentos están escritos en inglés. Algo esperable, dadas las características de la base de datos y los países más productivos (Figura 4).

Figura 4: idiomas de publicación de los documentos

Entre las **revistas científicas** que recogen mayor número de documentos sobre el tema se observa una gran dispersión. Entre las revistas que publican al menos 5 documentos está una revista española “El Profesional de la Información” (Tabla 4).

Field: Source Titles	Record Count	% of 781
PROGRESS IN COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIPS RESEARCH EDUCATION AND ACTION	15	1.921 %
AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY	9	1.152 %
FRONTIERS OF ARCHITECTURAL RESEARCH	9	1.152 %
GENES DISEASES	9	1.152 %
LIBRARY MANAGEMENT	9	1.152 %
EDULEARN PROCEEDINGS	7	0.896 %
ICERI PROCEEDINGS	7	0.896 %
INSIGHTS THE UKSG JOURNAL	6	0.768 %
JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP	6	0.768 %
SUSTAINABILITY	6	0.768 %
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES	5	0.640 %
INTED PROCEEDINGS	5	0.640 %
PROFESIONAL DE LA INFORMACION	5	0.640 %
PUBLICATIONS	5	0.640 %

Tabla4: Títulos de las fuentes de publicación (umbral 5 o más artículos)

En cuanto a los **temas de publicación**, se analizan a partir de la clasificación propia de la WoS (*Research Areas y Categories*) y se incluyen en la tabla 5 aquellas con una frecuencia igual o superior al 3% sobre el total de la base de datos (n=781). La categoría WoS más representada es “Education. Educational Research” presente en casi el 20% de los registros y casi tres puntos porcentuales por encima de la categoría “Information Science and Library Science”.

Field: Research Areas	Record Count	% of 781
EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH	152	19.462 %
INFORMATION SCIENCE LIBRARY SCIENCE	133	17.029 %
PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH	102	13.060 %
BUSINESS ECONOMICS	94	12.036 %
COMPUTER SCIENCE	58	7.426 %
ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY	49	6.274 %
SOCIAL SCIENCES OTHER TOPICS	49	6.274 %
ENGINEERING	37	4.738 %
PSYCHOLOGY	31	3.969 %
SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS	30	3.841 %
PUBLIC ADMINISTRATION	20	2.561 %
HEALTH CARE SCIENCES SERVICES	19	2.433 %
NURSING	17	2.177 %
SOCIAL WORK	17	2.177 %

Tabla 5: Áreas WoS. Umbral 3% o más

Con relación al **impacto** de las publicaciones recogidas en la WoS, el promedio de citas por documento es de 10,93 y el índice h de 43 (Búsqueda realizada en octubre de 2020)

Figura 5: Indicadores de impacto

2. Tarea 2. Diseño y desarrollo de una base de datos

- Base de datos en Zotero

<https://www.zotero.org/groups/2562964/dossuet/items/WW8WWSC9/library>

A 16 de noviembre de 2020, la base de datos tiene un **total de 860 registros** procedentes de la fusión de la bibliografía selectiva y los registros recuperados de la WoS.